

MENEJERLARNING TASHKILOT QARORLARINI QABUL QILISHDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH

Davlatova Dildora,

Xalqaro Nordik Universiteti Iqtisodiyot va biznesni
boshqarish kafedrası o'qituvchisi.

Annotatsiya: Sun'iy intellektdan (AI) foydalanish tashkilot qarorlarini qabul qilishni yaxshilashi mumkin bo'lsa-da, u AIning "qorong'i tomoni" bilan bog'liq muammolarni ham keltirib chiqaradi. Biroq, menejerlarning qaror qabul qilish uchun AIdan foydalanishga bo'lgan munosabati va niyatlari bo'yicha tadqiqotlar kam. Tashkiliy qarorlar qabul qilishda sun'iy intellektdan foydalanishning amaliy oqibatlariga kelsak, biz qulay shart-sharoitlarni yaratish, menejerlarning shaxsiy tashvishlarini engillashtiradigan samarali mexanizmga ega bo'lish va manfaatlar va ular bilan bog'liq qorong'u tomonlarni muvozanatli hisobga olish muhimligini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, tashkiliy qarorlar qabul qilish, AIning qabul qilish, texnologiyalar.

Sun'iy intellekt (AI) mashinalar va tizimlarga odamlar tomonidan amalga oshirilsa, aql talab qiladigan narsalarni qilish imkonini beradi. Tashkiliy qarorlar qabul qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanish sun'iy intellektning eng muhim ilovalaridan biri bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. MIT Sloan Management Review va Boston Consulting Group tomonidan yaqinda e'lon qilingan hisobotga ko'ra, javob bergan kompaniyalarning 57 foizi sun'iy intellektni sinovdan o'tkazmoqda va ularning 59 foizi sun'iy intellekt strategiyasiga ega, McKinsey so'rovi shuni ko'rsatdiki, javob beruvchi kompaniyalarning 50 foizi kamida bittasida AIning qabul qilgan. biznes funktsiyasi. Axborotni qayta ishlash qobiliyati va katta ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalarining o'sishi bilan AI kognitiv qobiliyatlarni talab qiladigan yanada murakkab vazifalarni bajarish imkoniyatiga ega bo'ladi, masalan, jimgina mulohazalar qilish, his-tuyg'ularni his qilish va ilgari

imkonsiz bo'lib tuyulgan jarayonlarni boshqarish. Bu yangi dastur domenlarini ochadi. masalan, tashkilotlarning qarorlarini qabul qilish usullarini o'zgartirish, AI ilovalariga qiziqish sanoatning barcha tarmoqlarida ortib bormoqda.

Umumiy tashkiliy qarorlarni qabul qilishga e'tibor qaratgan holda, AI "qarorlar qabul qilish va bilimlarni boshqarishni qo'llab-quvvatlash va mijozlar interfeyslarini avtomatlashtirish" uchun ma'lumotlardan yashirin tushunchalarni aniqlay oladi, tashkilot xodimlariga tahliliy qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. va qaror qabul qilish qobiliyatlari va ijodkorlikni oshiradi. AIga asoslangan qarorlarni qabul qilish yanada samarali, aniq va moslashuvchan bo'ladi. Biroq, tashkilot qarorlarini qabul qilishda inson-AI simbiozining potentsial foydasi, agar qaror qabul qiluvchilar AIdan foydalanishni qabul qilsalar, to'liq amalga oshirilishi mumkin. Menejrlarning sun'iy intellektdan foydalanishga bo'lgan munosabati va xulq-atvor niyatlarini bir nechta tadqiqotlar o'rganib chiqdi; Menejrlarning sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha insoniy nuqtai nazardan xulq-atvor niyatlarini tushunishga qaratilgan juda cheklangan empirik tadqiqotlar mavjud va odamlar mashinalar bilan hamkorlik qilishga tayyormi yoki yo'qmi va qachon hozirgacha noma'lum, garchi axborot texnologiyalarini (IT) qabul qilish uchun qulay shart-sharoitlar uzoq vaqtdan beri kuzatilgan. IT innovatsiyalarini tadqiq qilishda markaziy ustun sifatida.

Bundan tashqari, sun'iy intellektdan foydalanish har doim ham tashkiliy, ham shaxsiy darajada bahsli va munozarali bo'lib kelgan. Qaror qabul qilishni sezilarli darajada yaxshilash uchun sun'iy intellektdan foydalanish salohiyati tobora e'tirof etilayotgan bo'lsa-da, ba'zi yetakchi ekspertlar sun'iy intellektning salbiy ta'siridan jiddiy xavotirda, masalan, "AI nazoratdan chiqib ketishi va inson va jamiyatga halokatli tarzda ta'sir qilishi mumkin". Tashkiliy darajada, noto'g'ri qarorlar qabul qilish, turli xil kamsitishlar va boshqa yashirin noto'g'ri qarashlar va qiyinchiliklar kabi sun'iy intellektning "qorong'u tomoni" ning oqibatlari va ta'siri haqida xavotirlar mavjud. Shaxsiy darajada, umiddan tashqari, AI ham menejrlar va ishchilar o'rtasida potentsial ish joylarini yo'qotish yoki "texnologik ishsizlik"

atamasi 1930 yilda paydo bo'lganligi sababli qo'rquvni keltirib chiqarmoqda. Elkins, inson mutaxassislari o'zlarining fikrlariga zid bo'lishi mumkin bo'lgan sun'iy intellekt tizimlari tahdidini his qilishlari mumkinligini aniqladi: "Yangi texnologiyalar haqida so'ralganda, aldovni aniqlash bo'yicha mutaxassislar juda ishtiyoqli va yangi vositalar va texnologiyalarga qiziqishadi. Biroq, haqiqiy texnologiyaga duch kelganda, ular undan foydalanishni rad etadilar va barchasini birgalikda e'tiborsiz qoldiradilar".

Shunday qilib, menejrlarning tashkiliy qarorlar qabul qilishda AI dan foydalanishga bo'lgan munosabati va niyatlariga AI dan foydalanish bilan bog'liq foyda va xavflar ta'sir qilishi mumkin. Menejrlarning sun'iy intellektdan foydalanish haqidagi tasavvurlarini tushunish, shuning uchun "foydalarni ham, tashvishlarni ham hisobga oladigan aniq valentlik yondashuvini" talab qiladi va shu bilan uning qismlari atributlarini emas, balki butunning atributlarini o'rganish va tushuntirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biroq, IT ni qabul qilish bo'yicha adabiyotlar faqat AT ni qabul qilish yoki undan qochishni tushunish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan modellarni taklif qilish tarafdorligini ko'rsatadi; "IT ni qabul qilish nazariyalari oldini olish xatti-harakatlarini tushuntirish uchun mo'ljallanmagan" kabi bir vaqtning o'zida manfaatlar va tashvishlarni hisobga olgan holda AT ni qabul qilishni tushuntiruvchi va bashorat qiladigan modellarni taqdim etmaydi. Qaror qabul qilish uchun sun'iy intellektni qabul qilishni tushunish uchun ijobiy va salbiy o'zgaruvchilarning integratsiyasi juda muhim bo'lishiga qaramay, bunday ehtiyoj mavjud adabiyotlar tomonidan e'tiborga olinmaydi, shu bilan birga IT ni qabul qilishni tushunish uchun umumiy qabul qilingan keng qamrovli asos hali ham mavjud emas.

Ushbu tadqiqotimiz menejrlarning tashkiliy qarorlar qabul qilishda sun'iy intellektdan foydalanishga bo'lgan munosabati va xulq-atvor niyatlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Bizning tadqiqotimiz AI ga asoslangan qaror qabul qilish tizimlaridan foydalanish bilan bog'liq potentsial foyda va salbiy ta'sirlarni hisobga olgan holda shaxsning munosabati va xulq-atvor niyatini tushunish

zarurligini ta'kidlaydi. AI dan foydalanishning foydalari va qorong'u tomonlari haqida muvozanatli munozaralarni osonlashtirishi mumkin va shu bilan shaxsning AI dan foydalanishga munosabati va niyatini tushuntirish va bashorat qilishga yordam beradi va AI ga asoslangan tizimlardan foydalanish bo'yicha boshqaruv qarorlarini xabardor qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Balakrishnan, J., Dwivedi, Y.K., 2021b. Conversational commerce: entering the next stage of AI-powered digital assistants. *Ann. Oper. Res.* 1–35. <https://doi.org/10.1007/s10479-021-04049-5>.
2. Pomerol, J.-C., 1997. Artificial intelligence and human decision making. *Eur. J. Oper. Res.* 99 (116), 3–25.
3. Hong, W., Thong, J.Y., Chasalow, L.C., Dhillon, G., 2011. User acceptance of agile information systems: a model and empirical test. *J. Manag. Inf. Syst.* 28 (1), 235–272.
4. Brown, S., Dennis, A., Venkatesh, V., 2010. Predicting collaboration technology use: integrating technology adoption and collaboration research. *J. Manag. Inf. Syst.* 27 (2), 9–54.
5. Zuboff, S., 2015. Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization. *J. Inf. Technol.* 30 (1), 75–89.